

СОВИД-19 НИНГ АСОРАТИ НАТИЖАСИДА ЮЗАГА КЕЛГАН ЮҚОРИ ЖАҒ ДЕФЕКТЛАРИНИ ДЕНТОАЛВЕОЛЯР ПРОТЕЗ-ОБТУРАТОРЛАР ЁРДАМИДА ПРОТЕЗЛАШ

¹Хидиров Д.Х, ²Бобомуратова Д.Т

¹Тошкент давлат стоматология институти. Ташкент.Узбекистан, ²Phd Тошкент давлат
стоматология институти Ташкент.Узбекистан.. doniyorxidirov16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725925>

Мавзунинг долзаблиги: Барчамизга маълумки СОВИД-19 билан оғриган беморларда бутун организм системасида жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда шу жумладан каверноз синус тромбози ва юқори жағ остеомийелити.Бу беморларда юқори жағда ва юқори жағ бўшлиқларида некроз кузатилаётганлиги сабабли юқори жағ қисман ёки тўлиқ резецияси амалга оширилмоқда.Бу еса беморларда овқат еганда овқат бурун бўшлиғи томонга ўтиб кетишига, гапларни тўғри ва тўлиқ талафуз қила олмаслигига,нафас олиш қийинлашуви, депрессия каби бир қанча жиддий муаммоларга олиб келади.

Мақсад: Ҳар хил конструктив материаллардан тайёрланган дентоалвеоляр протез-обтураторлар ёрдамида юқори жағ орттирилган нуқсонлари бор беморларни ортопедик даволаш самарадорлигини ошириш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари: Клиник тадқиқотимиз стационар ҳолатда даволанаётган 50 та беморда ўтказилди. Беморларнинг ўртача ёши 55-65 ёш оралиғда бўлиб шулардан 28 таси(56%) эркак киши, 22 таси(44%) аёл киши ташкил этади.Беморлардан:

18таси (36%) юқори жағ танглай ½ қисм(50%)некрози,

15таси(30%) юқори жағ танглай тўлиқ (100%) некрози,

12таси(24%) юқори жағ ½ қисм (50%) некрози,

5таси(10%) юқори жағ тўлиқ (100%)некрози кузатилган.

Бу беморларга қолип олувчи материаллар ёрдамида қолип олиб, шу асосда дентоалвеоляр протез-обтураторлар ясалди ва протезлаш амалга оширилди.

Натижа:Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики протезлаш амалга оширилгандан сўнг бу беморларимизда нутқ аниқлиги 70% га,чайнов самарадорлиги 50%га ошганлигини,бурун бўшлиғи яллигланиши 80%га камайганлигини, ютиниш акти тикланганлигини, эстетика ва юз симметрияси тўла тикланганлигини кўришимиз мумкин бўлди.

Хулоса: СОВИД-19 нинг асорати бўлган каверноз синус тромбози ва остеомийелити бор беморларни касалликнинг ерта босқичида аниқлаб комплекс консерватив ва оператив даво билан биргаликда дефектларни олиб қўйиладиган дентоалвеоляр протез-обтураторлар ёрдамида протезлашни амалга ошириш.